

Р. С. Вастьянов¹, Ю. С. Крепеч¹, О. М. Стоянов¹, Д. М. Давидов¹, О. Ф. Дзигал²,
Д. М. Храпцов³

ПОСИЛЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ ДІЇ ПРИ БЛОКАДІ АКТИВНОСТІ ЦИТОКІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ В УМОВАХ ГОСТРИХ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМ

¹Одеський національний медичний університет, rvastyanov@gmail.com

²Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

³Чорноморський національний університет імені П. Могили, м. Миколаїв

Authors' Information

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-5108-1945>

Стоянов О.М.

<https://orcid.org/0000-0002-3375-0452>

Давидов Д.М.

<https://orcid.org/0009-0000-3659-6764>

Храпцов Д.М.

<https://orcid.org/0000-0001-9254-5814>

Summary. ¹Vastyanov R. S., ¹Krepets Yu. S., ¹Stoyanov O. M., ¹Davydov D. M., ²Dzygal O. F., ³Khramtsov D. M. **ENHANCEMENT OF ANTICONVULSANT EFFECT AFTER CYTOKINE RECEPTOR ACTIVITY BLOCK IN ACUTE GENERALIZED SEIZURES.** - ¹*Odesa National Medical University*; ²*International University (Odesa)*; ³*P. Mohyla Black Sea National University (Mykolaiv)*; e-mail: rvastyanov@gmail.com. The purpose of the study is to determine the possibility of detecting anticonvulsant activity under the conditions of combined use of recombinant interleukin-1-beta receptor antagonist and levetiracetam under conditions of acute generalized seizures. Experimental studies were conducted under conditions of acute generalized epileptic activity. Rats were systemically administered recombinant interleukin receptor antagonist and levetiracetam. It was established that interleukin receptor activity block by a recombinant interleukin receptor antagonist administration protects animals from acute generalized seizures. At the same time, the anticonvulsant efficacy of a recombinant interleukin receptor antagonist systemic administration is enhanced by levetiracetam. The proved anticonvulsant effect is realized in conditions of acute generalized seizures initiated by pentylenetetrazol and kainic acid. The authors conclude that the obtained results indicate the involvement of the inflammatory reaction in the pathogenetic mechanisms of the convulsive syndrome.

Key words: seizures, epileptic activity, cytokines, recombinant interleukin-1 receptor antagonist, levetiracetam, neurotransmitter systems, pathogenetic mechanisms.

Реферат. Вастьянов Р. С., Крепеч Ю. С., Стоянов О. М., Давидов Д. М., Дзигал О. Ф., Храпцов Д. М. **ПОСИЛЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ ДІЇ ПРИ БЛОКАДІ АКТИВНОСТІ ЦИТОКІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ В УМОВАХ ГОСТРИХ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМ.** Метою роботи є з'ясування можливості виявлення протисудомної дії за умов сумісного застосування рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1-бета рецепторів та леветирацетаму за умов гострих генералізованих судом. Експериментальні дослідження проведено за умов гострої генералізованої епілептичної активності. Щурам системно вводили рекомбінантний антагоніст інтерлейкінових рецепторів та леветирацетам. Встановлено, що блокада активності інтерлейкінових рецепторів введенням рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів спричиняє захист тварин від гострих генералізованих судом. При цьому протисудомна ефективність системного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів підсилюється при застосуванні леветирацетаму.

Доведений протисудомний ефект реалізується за умов гострих генералізованих судом, ініційованих пентилентетразолом і каїновою кислотою. Автори висловлюють, що отримані результати свідчать про залучення запальної реакції в патогенетичні механізми судомного синдрому.

Ключові слова: судоми, епілептична активність, цитокіни, рекомбінантний антагоніст інтерлейкін-1 рецепторів, леветирацетам, нейротрасмітерні системи, патогенетичні механізми.

За даними Міжнародної протиепілептичної ліги, епілепсія визначається як неврологічне захворювання, яке характеризується повторними та непередбаченими нападами, які є наслідком складного порушення регуляції взаємодії рецепторів, нейронів і нейромедіаторів [1, 2]. Від цього тяжкого неврологічного захворювання страждають понад 50 мільйонів людей [3, 4]. Розвиток та маніфестація епілепсії обумовлені несприятливими поєднаннями факторів та процесів, які сукупно є етіологічними чинниками захворювання [5, 6]. До них відносять зміну збудливості нейронів, дисбаланс нейромедіаторів, синаптичні розлади та порушення міжнейронних зв'язків [1, 4, 7].

Високі показники щорічно виникаючих нових випадків захворювання висвітлює в тому числі наші неостаточні знання патогенезу захворювання. В цьому аспекті важливо відзначити, що традиційні уявлення про патогенез судомного синдрому як результат компрометації гальмівної ГАМК-ергічної нейротрансмісії не в повному ступені охоплюють весь масштаб патологічної дизрегуляції органів та систем, який відбувається [5]. Тому значний інтерес фахівців привернуло можливе залучення запального синдрому в патогенез епілепсії.

Запалення як патогенетичний пусковий механізм епілептогенезу почали розглядати з кінця минулого століття [8, 9]. Доведено, що напади ініціюються за наявності значних концентрацій прозапальних медіаторів у відповідних ділянках мозку, які функціонального належать до так званих утворень епілептичної системи. Зокрема, запальна відповідь при хімічній та електричній індукції судом ініціюється мікроглією та астроцитами через підвищення синтезу так званих прозапальних цитокінів - інтерлейкіну (ІЛ)-1 β , ІЛ-6 і ФНП- α , за яким слідує каскадне вивільнення решти запальних субстанцій та ендотеліальних клітин, таких як NF κ B, система комплементу, хемокіни, білки гострої фази запалення тощо [9-11].

Ці припущення підтверджуються даними стосовно почастішання каїнат- та бікукулін-індукованих гострих генералізованих судом внаслідок введення ІЛ-1 β експериментальним тваринам [12]. В той же час внутрішньомозкові введення ендогенного антагоніста ІЛ-1 β рецептора спричиняє протисудомну дію у мишей [9, 12].

Доведено протисудомну ефективність блокади інтерлейкінових рецепторів введенням рекомбінантного антагоністу ІЛ-1 рецепторів за гострих генералізованих судом [13]. Ми вирішили провести низку експериментальних досліджень для з'ясування принципової можливості підсилення вираженості протисудомного ефекту при блокаді активності ІЛ-1 рецепторів за умов додаткового застосування антиепілептичного препарату леветирацетаму (ЛВТ), для якого, додатково до протисудомної, притаманним є анальгезуючий та нейрозахисний ефекти [14].

Метою роботи є з'ясування можливості виявлення протисудомної дії за умов сумісного застосування рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1-бета рецепторів та леветирацетаму за умов гострих генералізованих судом.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальні дослідження проведені на 120 статевозрілих щурах-самцях масою 180-250 г лінії Вістар відповідно вимог, викладених у вітчизняних та міжнародних рекомендаціях, нормах і вимогах стосовно використання лабораторних тварин у експериментальних дослідженнях (Конвенція Ради Європи, 1986; Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006, №3447-IV). Утримання експериментальних тварин до, а також протягом дослідів здійснювали відповідно «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», прийнятих VII Національним конгресом з біоетики (Київ, 2019) та методичних рекомендацій Державного фармакологічного центру

Міністерства охорони здоров'я України «Доклінічні дослідження лікарських засобів» (2001), а також правилами гуманного поводження з експериментальними тваринами та умовами утримання, затвердженими Комітетом з біоетики Одеського національного медичного університету (Протокол №17-С від 12.10.2021).

Генералізовані судоми у щурів викликали внутрішньоочеревинним (в/очер) введенням пікротоксину (ПТК, 2.0 мг/кг), пентилентетразолу (ПТЗ, 40 мг/кг/кг), стрихніну (СТР, 1.0 мг/кг), пілокарпіну (ПЛ, 20% розчин, 280 мг/кг) та каїнової кислоти (15 мг/кг; усі використані судомні препарати – виробництва «Sigma-Aldrich», Німеччина). Тваринам контрольних груп за цих умов вводили аналогічні об'єми 0,9% фізіологічного розчину NaCl.

Виокремлювали наступні групи дослідження: 1 група – контроль (уведення 0,9% фізіологічного розчину), 2 група – в/очер введення конвульсантів та ЛВТ (200 мг/кг; “Токуо Chemical Industry Co. Ltd”, Japan), 3 група – в/очер введення конвульсантів та рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1-бета рецепторів (РАІЛ, 10.0 мг/кг) і 4 група – в/очер введення конвульсантів, РАІЛ та ЛВТ. В усіх групах було по 6 щурів.

Рекомбінантний антагоніст інтерлейкіну-1 (розчинений у 0,2% розчині гіалуронату натрію у фосфатно-сольовому буфері, рН=7,4; “Amgen”, США) вводили щурам за 30 хв до введення конвульсантів. Після ін'єкції конвульсантів щурів поміщали в індивідуальні прозорі пластмасові камери (10 см x 25 см x 30 см) і спостерігали протягом 30 хв. Судоми визначали візуально й оцінювали за загальноприйнятою 6-бальною шкалою [1]. Підраховували кількість щурів з генералізованими клоніко-тонічними судомами та оцінювали латентний період перших судомних реакцій.

Отримані дані розраховували статистично за допомогою параметричного критерію Бонферроні та непараметричного критерію Крушквал-Валлісу. Мінімальна статистична ймовірність визначалася при $p < 0,05$.

Результати досліджень та їх обговорення

Пікротоксин-індуковані судоми характеризувалися розвитком генералізованих клоніко-тонічних судом зі втратою рівноваги та постсудомною депресією у 5 щурів із 6, причому у 3 тварин ці судоми реєструвалися повторно (Рис. 1). За умов введення РАІЛ інтенсивність ПКТ-індукованих генералізованих судомних реакцій була менше, порівняно з таким контрольним показником ($p < 0.01$). При цьому генералізовані клініко-тонічні судоми розвивалися лише у 1 щура з 6, а клонічні здригання м'язів морди та передніх кінцівок реєструвалися у 2 щурів (в обох випадках $p < 0.05$). Латентний період перших судомних проявів на 83% перевищував аналогічний показник у інтактних щурів ($p < 0.01$). За умов сумісного введення РАІЛ із ЛВТ реєструвалися співставні показники судомних проявів.

Латентний період перших генералізованих ПТЗ-індукованих судом дорівнював 1.6 ± 0.2 хв (Рис. 2). За таких умов генералізовані судоми розвивалися у 80% тварин. При введенні РАІЛ латентний період перших судом був суттєво подовженим (в 2 рази та в 2.25 рази, відповідно), а їх інтенсивність була меншою при порівнянні з аналогічними контрольними показниками за рахунок зменшення кількості щурів з генералізованими клоніко-тонічними судомами та збільшення кількості щурів з клонічними здриганнями м'язів морди та передніх кінцівок (в усіх випадках $p < 0.05$). При сумісному введенні РАІЛ із ЛВТ у 6 щурів реєструвалися дрібні здригання м'язів морди та клонічні скорочення м'язів передніх кінцівок ($p < 0.05$), інтенсивність судомних реакцій була суттєво менше при порівнянні з контрольними щурами ($p < 0.01$) і при порівнянні з аналогічним показником у щурів, яким вводили РАІЛ ($p < 0.05$). Латентний період перших судомних реакцій при цьому в 3.1 рази перевищував відповідний показник у інтактних щурів і був на 36.1% більше, ніж у щурів з введенням РАІЛ ($p < 0.05$).

За умов гострих генералізованих стрихнін- та пілокарпін-індукованих судом величини досліджуваних показників у групах тварин з розділним та сумісним введенням РАІЛ та ЛВТ виявилися співставними (Рис. 3 і 4).

Рис. 1. Показники генералізованих пікротоксин-індукованих судом за умов сумісного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів і леветирацетаму

Позначення: * - $p < 0.05$ і ** - $p < 0.01$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контролі (критерій Бонферроні)

Рис. 2. Показники генералізованих пентилентетразол-індукованих судом за умов сумісного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів і леветирацетаму

Позначення: * - $p < 0.05$ і ** - $p < 0.01$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контролі (критерій Бонферроні)

- $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в групі без введення РАІЛ (критерій Крушкар-Валліс).

Рис. 3. Показники генералізованих стрихнін-індукованих судом за умов сумісного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів і леветирацетаму
 Позначення: * - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контролі (критерій Бонферроні)

Рис. 4. Показники генералізованих пілокарпін-індукованих судом за умов сумісного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів і леветирацетаму
 Позначення: * - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контролі (критерій Бонферроні)

При відтворенні каїнат-спричинених гострих генералізованих судом уведення РАІЛ також виявилось неспроможним контролювати судомні прояви (Рис. 5). Після сумісного введення РАІЛ і ЛВТ у 5 щурів реєстрували здригання вібрісів і м'язів морди, а також клонічні скорочення м'язів передніх кінцівок, при цьому середня інтенсивність каїніт-індукованих судом була менше при порівнянні з таким показником в контролі ($p < 0.05$) і в щурів із уведенням РАІЛ ($p < 0.05$). Латентний період перших судомних проявів за вказаних умов суттєво перевищував відповідні показники у щурів контрольної групи і в щурів із введенням РАІЛ (в 2.2. рази і на 27.1%, відповідно, $p < 0.05$).

Рис. 5. Показники генералізованих каїнат-індукованих судом за умов сумісного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів і леветирацетаму

Позначення: * - $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в контролі (критерій Бонферроні)

- $p < 0.05$ - вірогідні розбіжності досліджуваного показника порівняно з такими даними в групі без введення РАІЛ (критерій Крушкар-Валліс).

Таким чином, наші дослідження дозволили отримати результат, який свідчить про захист тварин від гострих генералізованих судом в разі блокування рецепторів зв'язування ІЛ-1. Іншим принциповим результатом проведених досліджень ми вважаємо підсилення вираженості протисудомної ефективності РАІЛ при застосуванні ЛВТ.

Отримані дані дозволяють висловити наступне. По-перше, ми простежили, що захист від судомних реакцій внаслідок блокади активності інтерлейкінових рецепторів відбувається внаслідок системного введення РАІЛ

По-друге, доведено, що за умов гострих генералізованих судомних реакцій підсилення протисудомного впливу РАІЛ введенням ЛВТ відбувалося при ініціації судом ПТЗ та каїновою кислотою. Ефективність сумісного введення РАІЛ із ЛВТ при цьому проявлялася суттєвим зниженням інтенсивності судомних реакцій, захистом тварин від генералізованих судомних реакцій, в тому числі й повторних, а також подовженням латентного періоду перших судом.

По-третє, аналіз отриманих результатів з акцентом на механізми реалізації протисудомної дії при введенні РАІЛ свідчить про залучення запальної реакції в патогенетичні механізми судомного синдрому.

З метою обговорення вважаємо доцільним висвітлити наступне.

По-перше, підсилення протисудомної дії було зареєстровано лише при індукції гострих генералізованих судом пентилентетразолом та каїновою кислотою. Розуміючи механізми реалізації судомного впливу даних конвульсантів, йдеться про більш виражений потенціюючий ефект ЛВТ при блокаді експресії ІЛ-1 за умов підсилення активності збуджуючих амінокислот та при компрометації ГАМК-ергічного гальмування.

По-друге, цікавими є дані стосовно механізму реалізації протисудомної дії ЛВТ, оскільки в наших умовах йдеться про фармакодинамічну взаємодію активності ЛВТ із блокадою інтерлейкінових рецепторів. Посилення під впливом ЛВТ ефективності протисудомної дії блокади ІЛ-1 рецепторів співвідноситься з наявними даним про пригнічення під впливом цього препарату фокальних, фебрильних та посттравматичних судом [14].

По-третє, важливим є патогенетичний внесок запального процесу в механізми епілептогенезу. Наголошуємо про це, оскільки традиційно патогенетичними механізмами судомного синдрому вважалися компрометація гальмівної ГАМК-ергічної нейротрансмісії та надмірна активація системи збуджуючих амінокислот [1, 4]. Наші дані висвітлюють важливий принциповий момент можливості реалізації протисудомної дії в разі блокади рецепторного апарату, який забезпечує утворення комплексу «інтерлейкін-1-бета – за'язуючий рецептор». В такому разі чітко простежується залучення традиційно індиферентного до процесу ініціації судом та розповсюдження надмірної біоелектричної активності по мозку запального синдрому до патогенетичних механізмів епілептогенезу. Цікавим в цьому аспекті постає питання – первинним чи вторинним є запалення відносно до ініціації судомних проявів? Оскільки запалення, згідно фундаментальних уявлень, є наслідком тяжких катастроф мозку, таких як черепно-мозкова травма, ішемічне ураження мозку, нейроінфекція, хронічний судомний синдром. Інакше кажучи, запалення, будучи наслідком ініціації судомного синдрому, за механізмами причинно-наслідкових взаємовідносин та формування «хибного кола» із патологічного чинника хронічного судомного синдрому або тригера підсилення вираженості судомних реакцій [4, 9, 11, 15, 16]. При цьому важливою стратегією складання перспективних схем протисудомної терапії є додаткове застосування блокаторів синтезу цитокінів та/або блокаторів їх зв'язування з відповідними специфічними рецепторами. Подібний напрямок фармакотерапевтичної стратегії вважаємо перспективними у контингенту пацієнтів із судомними проявами, які є резистентними щодо традиційних антиепілептичних препаратів.

Резюмуючи, відзначимо, що йдеться про складання комплексної схеми патогенетично обґрунтованої терапії судомного синдрому, в якій органічно поєднується ефективність традиційного протисудомного препарату та блокада активності інтерлейкінових рецепторів.

Резюмуючи, відзначимо, що йдеться про принципову можливість підвищення ефективності протисудомної стратегії у складного контингенту хворих на епілепсію, яка є резистентною до традиційного лікування, шляхом сумісного введенням фармакологічних препаратів, які блокують активність нейромедіаторних систем, відповідальних за ініціацію та розповсюдження надмірної біоелектричної активності по мозку, та спричиняють протизапальні ефекти.

Висновки

1. Блокада активності інтерлейкінових рецепторів введенням рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів спричиняє захист тварин від гострих генералізованих судом.

2. Протисудомна ефективність системного введення рекомбінантного антагоністу інтерлейкінових рецепторів, яка проявляється суттєвим зниженням інтенсивності судомних реакцій, захистом тварин від генералізованих судомних реакцій, в тому числі й повторних, а також подовженням латентного періоду перших судом, підсилюється при застосуванні леветирацетаму.

3. Доведений протисудомний ефект реалізується за умов гострих генералізованих судом, ініційованих пентилентетразолом і каїновою кислотою.

4. Отримані результати свідчать про залучення запальної реакції в патогенетичні механізми судомного синдрому.

5. Досягнуто в експерименті принципову можливість підвищення ефективності протисудомної стратегії у складного контингенту хворих на епілепсію, яка є резистентною до традиційного лікування, шляхом сумісного введенням фармакологічних препаратів, які блокують активність нейромедіаторних систем, відповідальних за ініціацію та розповсюдження надмірної біоелектричної активності по мозку, та спричиняють протизапальні ефекти.

Література/ References:

1. Вастьянов РС. Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії (експериментальне дослідження). Дис. ... д-ра мед. наук. Одеса. 2013: 329. (In Ukrainian). [Vastyanov RS. *Pathophysiological mechanisms of epileptic activity in chronic epilepsy (experimental study)*. Dissertation ... Dr. Med. Sciences. Odesa. 2013: 329].
2. Wirrell EC, Nabbout R, Scheffer IE, Alsaadi T, Bogacz A, French JA. et al. Methodology for classification and definition of epilepsy syndromes with list of syndromes: Report of the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*. 2022; 63(6): 1333-1348. doi: 10.1111/epi.17237.
3. Shampa G, Jitendra KS, Tarab K, Kuramkote SD, Prabhakar S, Kumar V. et al. Pharmacological and Therapeutic Approaches in the Treatment of Epilepsy. *Biomedicines*. 2021; 9(5): 470. doi: 10.3390/biomedicines9050470.
4. Shandra AA, Godlevsky LS, Vastyanov RS. Epileptic and antiepileptic systems interrelation as the systemic indicator of the complexity of epileptic activity manifestation. *Pan-Brain Abnormal Neural Network in Epilepsy*. Feng Ru Tang (Ed.). Singapore: Research Signpost; 2009. 99–120.
5. Вастьянов РС. Вивчення патофізіологічних механізмів хронічної епілептичної активності як можливий шлях розробки патогенетично обґрунтованої комплексної терапії судомного синдрому. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2008; 8; 4(24): 191-197. (In Ukrainian). [Vastyanov RS. *Study of pathophysiological mechanisms of chronic epileptic activity as a possible way to develop pathogenetically based complex therapy of convulsive syndrome*. *Current problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Stomatological Academy*. 2008; 8; 4(24): 191-197].
6. Kobylarek D, Iwanowski P, Lewandowska Z, Limphaibool N, Szafranek S, Labrzycka A. et al. Advances in the Potential Biomarkers of Epilepsy. *Front Neurol*. 2019; 10: 685. doi: 10.3389/fneur.2019.00685.
7. Boleti ApdA, Cardoso PhdO, Frihling BEF, de Moraes LFRN, Nunes EAC, Mukoyama LTH. et al. Pathophysiology to Risk Factor and Therapeutics to Treatment Strategies on Epilepsy. *Brain Sci*. 2024; 14: 71. doi: 10.3390/brainsci14010071.
8. Вастьянов РС, Олейник АА, Шандра АА. Взаємозв'язок епілепсії та запалення. Інтегративна антропологія. 2006; 1(7): 34–41 (In Ukrainian). [Vastyanov RS, Oleynyk AA, Shandra AA. *The relationship between epilepsy and inflammation*. *Integrative Anthropology*. 2006; 1(7): 34–41].
9. Vezzani AM. Epilepsy and Inflammation in the Brain: Overview and Pathophysiology. *Epilepsy Curr*. 2014; 14 (1 Suppl): 3–7. doi: 10.5698/1535-7511-14.s2.3.
10. Вастьянов РС, Олейник АА. Нейротропные эффекты цитокинов и факторов роста. Успехи физиологических наук. 2007; 38(1): 39–54 (In Ukrainian) [Vastyanov RS, Oleynyk AA. *Neurotropic effects of cytokines and growth factors*. *Successes of physiological sciences*. 2007; 38(1): 39–54].
11. Flammer J, Neziraj T, Rüegg S, Pröbstel AK. Immune Mechanisms in Epileptogenesis: Update on Diagnosis and Treatment of Autoimmune Epilepsy Syndromes. *Drugs*. 2023; 83(2): 135-158. doi: 10.1007/s40265-022-01826-9.
12. Ravizza T, Vezzani A. Pharmacological targeting of brain inflammation in epilepsy: Therapeutic perspectives from experimental and clinical studies. *Epilepsia Open*. 2018; 3 (Suppl Suppl 2): 133-142. doi: 10.1002/epi4.12242.

13. Вастьянов РС, Стрельникова ЮС. Выраженность острых генерализованных судом за умов блокади інтерлейкін-1-бета рецепторів. *Biomedical and Biosocial Anthropology*. 2015; 25: 76-81. (In Ukrainian) [Vastyanov RS, Strelnikova YS. Severity of acute generalized seizures under conditions of interleukin-1-beta receptor blockade. *Biomedical and Biosocial Anthropology*. 2015; 25: 76-81].
14. Hanaya R, Arita K. The New Antiepileptic Drugs: Their Neuropharmacology and Clinical Indications. *Neurol Med Chir (Tokyo)*. 2016; 56(5): 205-220. doi: 10.2176/nmc.ra.2015-0344.
15. Godlevsky LS, Alkan I, Tüfekci KK, Pervak MP, Kaplan S. Different mechanisms of axitinib and diazepam antiseizure action in pentylenetetrazol-induced kindling model. *IBRO Neuroscience Reports*. 2025; 19: 668-678. doi: 10.1016/j.ibneur.2025.09.005.
16. Paudel YN, Shaikh MF, Shah S, Kumari Y, Othman I. Role of inflammation in epilepsy and neurobehavioral comorbidities: Implication for therapy. *Eur J Pharmacol*. 2018; 837: 145-155. doi: 10.1016/j.ejphar.2018.08.020.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори внесли рівний вклад у аписання роботи

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМедУ (протокол № 4 від 16.05.2023 р.). Досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Використання штучного інтелекту/Use of AI. Автори не використовували ШІ під час написання роботи.

Подяка/ Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла до редакції 02.12.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.